

HISTORICAL SCIENCES

РОЛЬ И МЕСТО В ИСТОРИИ НАХЧЫВАНА МОСКОВСКОГО И КАРССКОГО ДОГОВОРОВ

Гусейнбейли Н.

Нахчыванский Государственный Университет

Доктор исторических наук

Маммадова Ш.А.

Доктор философии по филологии

Нахчыванский государственный университет

Нахчыванский институт учителей

<https://orcid.org/0000-0002-8425-5080>

HISTORICAL SIGNIFICANCE OF MOSCOW AND KARS TREATIES FOR THE NAKHCHIVAN REGION

Huseinbeyli N.

Nakhchivan State University

Doctor of historical sciences

Mammadova Sh.

Doctor of Philosophy in Philology

Nakhchivan State University

Nakhchivan Institute of Teachers

<https://orcid.org/0000-0002-8425-5080>

Аннотация

После установления Советской власти в Азербайджане единственной территорией, оставшейся вне политического влияния Баку, был Нахчыванский регион. Напряженность в Нахчыване сохранялась в результате агрессивных действий вооруженных сил Армении.

По выражению И.Гаджиева, «общественно-политические события, происходившие в Нахчыване в 1918-1920 годах, приобрели ужасный и трагический вид. Именно поэтому вопрос Нахчывана, выходящий за пределы Закавказья, стал важной проблемой для международного сообщества, обсуждаемой не только внутри страны, но и в соседних странах и международных организациях. После создания Советской власти в Азербайджане, единственной территорией, которая осталась вне политического влияния Баку, была Нахчыванская область, сценические игры между Советской Россией и Дагестанской Арменией и усиление военной агрессии против Нахчывана, с помощью Турции вопрос Нахчывана был вынесен на международный политический уровень, была найдена его справедливое решение в Москве с использованием архивных материалов. Огромная роль, которую сыграл договор 1920-х годов в будущей исторической судьбе Нахчывана, в его сохранении в качестве автономной республики в составе Азербайджана, актуальна и сегодня».

Abstract

After the establishment of Soviet power in Azerbaijan, the only territory that remained outside the political influence of Baku was the Nakhchivan region. Tension in Nakhchivan continued as a result of the aggressive actions of the Armenian armed forces. "The socio-political events that took place in Nakhchivan in 1918-1920 acquired a terrible and tragic appearance. That is why the Nakhchivan issue, which goes beyond the Transcaucasus, has become an important problem for the international community, discussed not only within the country, but also in neighboring countries and international organizations. After the creation of Soviet power in Azerbaijan, the only territory that remained outside the political influence of Baku was the Nakhchivan region, the stage games between Soviet Russia and Dagestan Armenia and the intensification of military aggression against Nakhchivan, with the help of Turkey the issue of Nakhchivan was moved to the international political level was his Moscow, and a fair decision was studied using archival materials. The enormous role that the 1920s treaty played in the future historical fate of Nakhchivan, in its preservation as an autonomous republic within Azerbaijan, is relevant today."

Ключевые слова: контракт, Карс, Москва, Советская Россия, автономная область, граница, напряженность, война, мир, покровительство, территориальная целостность.

Keywords: agreement, Kars, Moscow, soviet Russia, autonomous territory, order, tension, war, peace, patronage, territorial integrity.

Несомненно, Турция сыграла большую роль в сохранении Нахчывана в составе Азербайджана. Дашнакская агрессия была предотвращена с помощью турецких вооруженных сил, отправленных в

Нахчыван. В период советизации именно с их помощью вопрос Нахчывана был выведен на международный политический уровень, определены границы региона, а главное, он остался в составе Азербайджана. Армяне и русские, увидевшие серьезную

поддержку азербайджанцев со стороны Турции и сопротивление населения, также были склонны заключить договор с турками. Это было связано с тем, что «отказ Армении» от Запада был вызван недостаточной защитой и помощью с его стороны». Видя, что нынешняя общественно-политическая ситуация складывается не в пользу армян, дашнакская Армения была вынуждена подписать соглашение с Россией и Турцией. Это соглашение, вошедшее в историю как Гюмрийский договор, было подписано 2 декабря 1920 года в Гюмри (Александрополь). Академические исследования и архивные материалы показывают, что Великое Национальное Собрание Турции, несмотря на напряженную общественно-политическую ситуацию в стране, выступило против передачи Нахчывана армянам и оказало ему всемерное содействие: «В такой ситуации Великое Национальное Собрание Турции, отправив своих представителей в Москву, старалось мирным путем отрегулировать отношения как с Россией, так и с Арменией. Однако Армения пыталась оккупировать ряд регионов Турции, воспользовавшись политикой империалистических держав по разделу Турции. 24 сентября 1920 года турецкая армия контратаковала и отбила Сарыкамыш, Карс, Гюмри (Александрополь) и ряд других территорий. 18 ноября 1920 года турецкое командование прекратило обстрелы по просьбе дашнаков. После принятия условий мира, предложенных турецкой стороной, 25 ноября в Гюмри начались мирные переговоры между представителями Турции и Армении. В турецкую делегацию во главе с Казимом Гарабакир-пашой вошли депутат Эрзурума Сулейман Наджати и губернатор Эрзурума Хамид Бей, а в армянскую делегацию во главе с А. Хатисяном вошли А. Гулханданян и С. Горданян».

Статья 2 мирного соглашения, подписанного между Турцией и Арменией, также затрагивает вопрос о границе с Нахчываном и указывает, что граница между Турцией и Арменией определена по следующей схеме: линия начинается с впадения реки Нижняя Гарасу в Араз, по реке Арпачай к северу от Кекача, далее по ущелью Гарахан, западнее Тийниса, восточнее Беюк Кинли – Гызылдаш – гора Беюк Агбаба. Демаркация границы будет произведена взаимной комиссией на месте через две недели после подписания контракта.

Гора Куку, 10282-8022, гора Хамасур 8160, село Курдгулаг, гора Саят 7868, дома в Арпачай 3080, гора Комурлу 6930, Сарайбулаг 8071, станция Арарат, к югу от полосы, проходящей через местечко Ашагы Гарасу у реки Араз (Нахичевань, Шахтахты, Шарур) – на этих территориях Армения не будет вмешиваться в форму правления, которая будет определена на референдуме, здесь будет создано местное самоуправление, находящееся под эгидой Турции.

Величайшее историческое значение мирного договора между Турцией и Арменией, подписанного 2 декабря 1920 года, заключалось в том, что «хотя турецкая делегация не могла взять Нахчыван под защиту Турции, она гарантировала, что регион

останется в руках турок, а Нахчыван будет отдан под покровительство Азербайджана».

Согласно Гюмрийскому соглашению, Турция и Армения посчитали, что война между ними окончена, и начали переговоры о постоянном мире. В целях предотвращения провокационных действий империалистических государств по нарушению общественного порядка в Ереванской Республике было разрешено содержать легко вооруженные полицейские формирования в количестве 1500 человек, вооруженных 20 пулеметами, 8 горными и пустынными орудиями для охраны государственной границы. Армения обязалась не содержать армию и не могла проводить мобилизацию. Чтобы это контролировать, политическому представителю Турции пришлось жить в Ереване. В случае угрозы Турции с территории Армении, она могла посылать войска в Армению. Стороны обязались реализовать все права меньшинств, как в цивилизованных странах, и вернуть людей на родные земли.

Правительство Армении должно было создать условия для культурного и религиозного развития мусульманского населения, проживающего на ее территории. Неудовлетворенные условиями Гюмрийского соглашения, Армения и Россия начали дипломатические переговоры с правительством Турции, утверждая, что соглашение подписано с дашнаками.

В то же время, недовольное «заявлением Нариманова», население Нахчывана начало проводить митинги. Вскоре после этого митинги распространились по всем районам Нахчывана. Активность населения Нахчывана, поддержка Великого Национального Собрания Турции и турецких войск заставили задуматься руководство Азербайджана, России и Армении. В результате начались переговоры между Россией и Турцией.

Эти переговоры нашли свой логический результат в Договоре о дружбе и братстве между Турцией и Российской Социалистической Федеративной Республикой, подписанном в Москве 16 марта 1921 года, состоящем из 16 статей и 3 приложений. В статье 3 данного договора и в приложении 1 (В) также определены границы Нахчывана. Согласно этому договору, международные соглашения, которые до сих пор были принудительно приняты обеими странами, аннулировались и подписывались новые правовые акты.

В этом соглашении стороны аннулировали все ранее заключенные неравноправные договоры, то есть договоры между царской Россией и Османской империей, Севрский договор между Османской империей и союзниками, а также Александропольские (Гюмрийские) мирные договоры между Турцией и Арменией, а также регулировали территориально-пограничные вопросы. ЦИК РСФСР одобрил соглашение 20 июля, а парламент – 31 июля. Обмен ратификационными документами состоялся накануне Карсской конференции 22 сентября 1921 года.

На основании статей Московского договора 13 октября 1921 года Азербайджан, Грузия, Армения и Турция подписали бессрочный Карсский договор

с участием РСФСР, состоящий из 20 статей и 3 приложений. Регулировались территориально-пограничные вопросы между Турцией и этими республиками, а прежние соглашения, такие, как Александропольский (Гюмрийский) мирный договор аннулировались.

Это соглашение было подписано 3 марта 1922 года Центральным Исполнительным Комитетом Азербайджанской ССР, а 16 марта – Президиумом Центрального Исполнительного Комитета Всероссийского Рабоче-Крестьянского, Красноармейского и Казачьего Совета депутатов (Протокол № 21), утверждено ЦИК-ом Армении 20 марта, ЦИК-ом Грузии 14 июня.

Согласно первой статье Карсского договора, правительства Турции, Советской Армении и Советского Азербайджана соглашались, что провинция Нахчыван образует автономную территорию под протекторатом Азербайджана с границами, указанными в Приложении III к этому договору. Ни в Московском, ни в Карсском договорах нет выражения «гарант». Нахчыван – земля Азербайджана, и его принадлежность никогда не обсуждается и не будет обсуждаться. Одним из наиболее важных аспектов договора было то, что Нахчыван согласился быть автономной территорией под протекторатом Азербайджана с отмеченными границами, и Азербайджан не должен передавать его третьему государству. Исходя из своей принципиальной позиции, Турция согласилась передать Нахчыван Азербайджану, если тот давал обязательство остаться в составе Азербайджана, и протекторат над ним не будет передан Азербайджаном третьему государству.

С подписанием Московского договора Гюмрийский договор был признан недействительным, и турецкие войска покинули Нахчыван. Отражение статуса Нахчывана в международных соглашениях имело большое политическое значение и тогда, и сейчас. Однако условия Карсского договора не всегда сохранялись в неприкосновенности. Так, вскоре после заключения договора многие территории Нахчывана были переданы Республике Армения: «Правящим кругам Армении с помощью правящих кругов Москвы удалось отделить некоторые земли Нахчывана и присоединить их к своей территории.

В 1929 году решением ЦРК Закавказья 657 квадратных километров Нахчывана – Курдгулаг, Хачик, Горадиз Шарурского района, села Огбин, Агхач, Алмали, Итгыран, Султанбей Шахбузского района Нахчыванской области, село Горчеван Ордубадского района, а также село Килид отошли к Армении. В 1930 году Алдере, Лехваз, Астазур, Нуведи и другие поселения также были переданы Армении, и на этих территориях был основан район Мехри». Исходя из этого, можно сказать, что на момент создания Нахчыванской Автономной Республики историческая территория Нахчывана занимала площадь 5988 квадратных километров.

После 1929 года в результате частичной реализации территориальных претензий Армении эта

цифра уменьшилась до 5365 квадратных километров. Это составляет 6,2% территории Азербайджанской Республики. Эти, казалось бы, несколько отличающиеся моменты (657-658,4 км²; vs 5,365–5,329,6 км²) отражают тот факт, что территории Нахчыванской АР до сих пор не совпадают в исторической литературе и статьях, что эти территории до сих пор четко не формализованы в исторической литературе и что в опубликованных работах и статьях появляются разные ссылки. В истории Азербайджана подобные случаи до сих пор остаются нашим уязвимым и слабым местом.

Так, в результате российско-армянского союза 658,4 км² древней земли в 1926 году были оторваны от территории Нахчыванской Автономной Советской Социалистической Республики в 5988 км² и присоединены к Армении, а территория региона уменьшилась до 5500 км², что означало нарушение прав народа Нахчывана.

Наш общенациональный лидер Гейдар Алиев в своем заключительном слове на заседании Конституционной комиссии Азербайджанской Республики 14 января 1998 года сказал: «Если азербайджанские земли, отделяющие Нахчыван от Азербайджана – Зангезурский район, не были бы в свое время переданы Армении, возможно, в автономии Нахчывана не имелось бы необходимости. Азербайджан был страной с единой территорией. Как отмечается в Указе Президента Азербайджанской Республики от 4 февраля 1999 года о праздновании 75-летия Нахчыванской Автономной Республики, передача азербайджанских земель, отделяющих Нахчыван от Азербайджана – Зангезурского района Армении, сделала вопрос об автономии Нахчывана необходимым.

Третий Всенахчыванский съезд Советов, состоявшийся в феврале 1923 года, считал важным присоединение Нахчывана к Азербайджанской ССР не в качестве протектората, а в качестве автономной территории. Постановлением Центрального Исполнительного Комитета Кавказа от 18 января 1924 года и Центрального Исполнительного Комитета Азербайджанской ССР от 9 февраля 1924 года преобразование Нахчыванской Автономной области в Нахчыванскую Автономную Советскую Социалистическую Республику в составе Азербайджанской ССР было утверждено.

По словам общенационального лидера Гейдара Алиева, автономия Нахчывана – историческое достижение, и мы должны ее сохранить. Автономия Нахчывана – большой фактор в возвращении других потерянных земель Нахчывана. Мы должны сохранить этот фактор. В постановлении ЦИК Азербайджанской ССР говорилось: Пусть край Нахчыван станет Автономной Советской Социалистической Республикой. Аппарат государственной власти Нахчыванской Автономной Советской Социалистической Республики состоит из местных Советов, их съездов и исполнительных комитетов, Совета Народных Комиссаров и Центрального Исполнительного Комитета в соответствии с Конституциями Азербайджанской ССР, ЗСФСР и СССР.

Эти факты также показывают, что Россия всегда поддерживала оккупацию азербайджанских территорий как дашнакской Арменией, так и Советской Арменией. К сожалению, под влиянием советской идеологии азербайджанская историография вместо того, чтобы раскрыть настоящую правду, допустила определенные искажения и скрыла множество фактов и материалов под грифом «секретно» или «совершенно секретно». Некоторые историки, выступая с точки зрения интернационализма, пытались доказать, что руководители Советской Армении не имели отношения к деяниям дашнаков, к тем зверствам, трагедиям и убийствам, невиданным в истории человечества, которые творились в Азербайджане.

Однако факты показывают, что как в советское время, так и в предшествующие годы (даже сейчас) армяне не отказывались от территориальных претензий к Азербайджану и на этой основе проводили политику геноцида. Удивительно, но азербайджанская советская историография приравнивала турок и дашнаков, а также мусаватистов: судя по всему, турки и мусаватисты были представлены как главные виновники событий в советском Азербайджане, в том числе в Нахчыване, его неотъемлемой части. Фактически ни правительство Мусават, ни мусаватисты, ни турки не имели и не могли иметь союза с дашнаками. Перечислять эти факты можно сколько угодно. Однако есть тысячи фактов, опровергающих эти необоснованные утверждения.

Во-первых, эти идеи необоснованны, потому что в те годы не могло быть союза между дашнаками, мусаватистами и турками. Потому что никакая цель не могла их объединить. Во-вторых, турки

обвинили дашнакскую Армению в проведении политики геноцида. В-третьих, Армения находится в состоянии войны с Азербайджаном и пытается захватить многие из его территорий. В-четвертых, основной целью прихода турок в Азербайджан была защита азербайджанцев от дашнакской агрессии. В-пятых, не такое уж долгое время прошло после массовых убийств, устроенных армянскими дашнаками в Турции в 1915 году, в Баку в 1918 году, а также в других регионах Азербайджана.

Список литературы

1. Указ Президента Азербайджанской Республики о праздновании 75-летия Нахчыванской Автономной Республики. Газ. «Азербайджан», Баку, 1999, 19 февраля
2. Гюмрийский, Московский, Карсский договоры и судьба Нахчывана / Составитель: Гаджиев И. Баку: Элм, 1999, 36 с.
3. Гасымов Д. От репрессий до депортации. Баку: Издательство «Мутерджим», 1998, 292 с.
4. Праздник в древнем Нахчыване. Баку: издательство «Азербайджан», 1999, 287 с.
5. Мадатов Г. Победа Советской власти в Нахчыване и создание Нахчыванской АССР. Баку: Азернешр, 1958, 164 с.
6. Мамедов И. История Азербайджана (Учебник для высших школ). Баку: Издательство «Адилъоглу», 2005, 486 с.
7. Мусаев И.М. Политическое положение и политика зарубежных стран в Нахчыванском и Зангезурском районах Азербайджана (1917-1921). Баку: Издательство БГУ, 1996, 328 с.
8. Берия: конец карьеры. Москва: Издательство политической литературы, 1991, 416 с.